

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ: ПРЕИМУЩЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ

Журабоева М.М

Преподаватель кафедры Языков Чирчикского ВТКИУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11079670>

Аннотация. В настоящей научной статье исследуется актуальная проблематика использования современных технологий в преподавании русского языка в высших учебных заведениях. Рассматриваются основные преимущества такого подхода, включая создание интерактивных уроков, повышение доступности обучения и индивидуализацию обучающего процесса. Анализируются перспективы и вызовы, с которыми сталкиваются преподаватели и студенты при внедрении современных технологий в учебный процесс. Результаты исследования позволяют сделать вывод о значительном влиянии современных технологий на улучшение качества образования в сфере преподавания русского языка.

Ключевые слова: современные технологии, преподавание русского языка, высшие учебные заведения, интерактивные уроки, доступность обучения, индивидуализация обучения, образование, обучающий процесс, преимущества, перспективы.

Abstract. This scientific article examines the current issues of using modern technologies in teaching the Russian language in higher educational institutions. The main advantages of this approach are considered, including the creation of interactive lessons, increasing the accessibility of training and individualizing the learning process. The prospects and challenges faced by teachers and students when introducing modern technologies into the educational process are analyzed. The results of the study allow us to conclude that modern technologies have a significant impact on improving the quality of education in the field of teaching the Russian language.

Keywords: modern technologies, teaching the Russian language, higher educational institutions, interactive lessons, accessibility of training, individualization of training, education, learning process, advantages, prospects.

Тема "Современные технологии преподавания русского языка в высших учебных заведениях: преимущества и перспективы" заслуживает внимания, так как сфера образования постоянно развивается, и интеграция современных технологий в процесс обучения становится неотъемлемой частью образовательного процесса.

Одним из основных преимуществ использования современных технологий в преподавании языка является возможность создания интерактивных уроков, которые способствуют более эффективному усвоению материала. С помощью мультимедийных средств, онлайн-платформ и специализированных приложений студенты могут учиться более эффективно и интересно.

Другим преимуществом является повышение доступности образования. Современные технологии позволяют обучаться удаленно, что особенно актуально в условиях пандемии COVID-19. Обучающие материалы могут быть доступны в любое время и из любой точки мира, что удобно для студентов из разных стран.

Среди перспектив использования современных технологий в преподавании русского языка — это индивидуализация обучения. С помощью специальных программ и приложений можно создавать персонализированные учебные планы, учитывающие особенности и потребности каждого студента.

Кроме того, технологии могут помочь преподавателям эффективнее следить за прогрессом студентов, проводить онлайн-тестирование, проверку заданий, а также оценивать их успехи.

В целом, современные технологии преподавания русского языка в высших учебных заведениях открывают новые возможности для студентов и преподавателей, делая процесс обучения более интересным, доступным и эффективным.

Изучение русского языка остается важным компонентом образования в высших учебных заведениях как в странах с русскоязычной средой, так и за ее пределами. С развитием современных технологий образование подвергается изменениям, влияющим на методику преподавания русского языка. Технологии не только ускоряют и улучшают процесс обучения, но и предоставляют новые возможности как преподавателям, так и студентам. В данной статье рассмотрим преимущества и перспективы современных технологий преподавания русского языка в высших учебных заведениях.

Одним из главных преимуществ является возможность создания интерактивных уроков, которые делают процесс обучения более увлекательным и эффективным. Использование мультимедийных ресурсов, онлайн-платформ и специализированных приложений позволяет студентам более гак эффективнее усваивать учебный материал. Визуализация информации и интерактивные задания способствуют лучшему запоминанию и пониманию изучаемого материала.

Другим важным преимуществом является повышение доступности обучения. Благодаря технологиям, студенты могут получать знания дистанционно, что особенно актуально в условиях современной реальности, когда ресурсы для обучения могут быть доступны в любое время и из любой точки мира. Это позволяет учиться более гибко, не связываясь с определенным местом и временем.

Еще одним перспективным направлением является индивидуализация обучения. С помощью специальных программ и приложений можно создавать учебные планы, учитывающие индивидуальные особенности и потребности каждого студента. Это позволяет учителям и преподавателям создавать персонализированные курсы и следить за прогрессом каждого студента более эффективно.

Классификация современных технологий преподавания русского языка в высших учебных заведениях может быть представлена следующим образом:

1. Интерактивные онлайн платформы и приложения:

- Электронные учебники и учебные материалы в электронном формате;
- Образовательные игры и задания для студентов;
- Системы онлайн тестирования и оценки знаний.

2. Видео и аудио материалы:

- Видеоуроки и видеолекции по изучению русского языка;
- Аудиокурсы и аудиоматериалы для развития навыков аудирования;
- Использование видеоконференц-связи для онлайн общения и обучения.

3. Мультимедийные презентации и виртуальные туры:

- Применение презентаций с использованием видео, аудио и графики для обучения;
- Создание виртуальных экскурсий и туров для знакомства с культурой и историей страны русского языка.

4. Онлайн коллаборация и общение:

- Использование социальных сетей и образовательных платформ для общения и обмена знаниями;

- Организация групповых проектов и заданий через онлайн средства.

5. Адаптивные и персонализированные образовательные технологии:

- Использование адаптивных методик и программ для индивидуализации обучения;

- Технологии машинного обучения для анализа прогресса студентов и рекомендации персонализированных заданий.

Такая классификация позволяет охватить разнообразие современных технологий, которые применяются в преподавании русского языка в высших учебных заведениях для эффективного и интерактивного обучения студентов.

В заключение, современные технологии преподавания русского языка в высших учебных заведениях имеют большой потенциал для улучшения качества образования. Интерактивные уроки, доступность обучения и индивидуализация обучения — все это открывает новые возможности для всех участников образовательного процесса. Внедрение современных технологий в преподавание русского языка является необходимым шагом в эпоху цифровизации образования, что способствует развитию языковой культуры и улучшению образовательной системы в целом.

REFERENCES

1. Кузин В.П. Мультимедийные средства обучения как инструмент совершенствования методики преподавания русского языка. // Педагогика и психология. - 2020. - № 3. - С. 45-56.
2. Смирнова Н.А. Использование онлайн-платформ в преподавании русского языка как иностранного. // Иностранные языки и культура. - 2019. - Т. 21, № 4. - С. 112-125.
3. Иванова О.С. Интерактивные методики преподавания русского языка в высших учебных заведениях. // Актуальные проблемы образования. - 2018. - № 2. - С. 78-89.
4. Петрова Е.И. Эффективность использования мультимедийных ресурсов в обучении русскому языку в высших учебных заведениях. // Методика преподавания русского языка. - 2017. - Т. 10, № 1. - С. 33-46.
5. Горбунова Т.М. Тенденции развития современных технологий в преподавании русского языка. // Научно-педагогический вестник. - 2016. - Т. 5, № 3. - С. 24-38.